

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 3
ISSUE 4

2022

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 4

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 4

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёқуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Jinichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Арсланов Камол СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕЙТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ У ПАЦИЕНТОВ С ПОЛНОЙ АДЕНТИЕЙ.....	6
2. Akbarov Avzal, Ziyadullaeva Nigora, Omonova Nigora, Abduvakilov Jaxongir METHODS OF OPTIMIZING TOOTH COLOR SELECTION IN ORTHOPEDIC RESTORATION.....	10
3. Inagamov Sherzod, Olimjonov Kamron, Rizaev Jasur, Nazarova Nodira SPORTCHILAR OG‘IZ BO‘SHLIG‘I DAGI KLINIK-MORFOLOGIK KO‘RSATKICHLARINING O‘ZGARISHI.....	13
4. Бекжанова Ольга, Адизов Миразиз, Мустагизова Феруза, Тилляходжаев Санжарходжа, Дильбарханов Басымбек СОСТОЯНИЕ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У РАБОЧИХ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	18
5. Musurmanov Fazliddin, Kubaev Aziz, Pulatova Barno METABOLIK SINDROM BILAN KECHAYOTGAN YUZ-JAG‘ SOHASI FLEGMONALARINING KLINIKO- IMMUNOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	22
6. Nurova Shoxsanam SURUNKALI TONZILLIT VA SURUNKALI BRONXIT BILAN KASALLANGAN BOLALARDA TISH-JAG‘ ANOMALIYALARINI ERTA TASHXISLASH, PROFILAKTIKASI VA DAVOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	26
7. Tulyaganov Jamshid, Rizaeva Sevara, Abduvakilov Jaxongir A MODERN VIEW ON AN INTEGRATED APPROACH TO THE REHABILITATION OF PATIENTS WITH POSTOPERATIVE JAW DEFECTS.....	32
8. Rizaev Jasur, Maxkamova Okila, Raximova Dilorom TEZ RIVOJLANUVCHI PARODONTIT BILAN BRONXIAL ASTMA KOMORBID XOLATIDA PERIODONTAL TO‘QIMALARNING YALLIG‘LANISHI VA RESPIRATOR TIZIM DISBALANSI DARAJASINING UZVIY KECHISHI.....	36
9. Астанов Отабек HISSIY BUZILISHI MAVJUD BO‘LGAN BEMORLARDA CHAKKA PASTKI BO‘G‘IMI KASALLIKLARINI DAVOLASH USULLARI.....	39
10. Xabibova Nazira, Razikova Dilnoza OG‘IZ BO‘SHLIG‘I SHILLIQ QAVATINING SURUNKALI YALLIG‘LANISHI FONIDA IKKALA BOSQICHDAGI ARTERIAL GIPERTEZIYA BILAN ASORATLANGAN COVID-19 MAVJUD BEMORLARDA ENDOTELIAL DISFUNKSIYANI KOMPLEKS DAVOLASH SAMARADORLIGI.....	42
11. Razikova Dilnoza, Xabibova Nazira ARTERIAL GIPERTENZIYA BILAN ASORATLANGAN COVID-19 MAVJUD BEMORLARNING OG‘IZ BO‘SHLIG‘I TO‘QIMALAR HOLATINING O‘ZIGA XOS KLINIK XUSUSIYATLARI.....	48
12. Pulatova Rayxon PARAZITAR INVAZIYALI BEMORLARDA SURUNKALI QAYTALANUVCHI AFTOZ STOMATIT DAVOSI SAMARADORLIGINI KLINIK-LABORATOR BAXOLASH.....	54
13. Akbarov Avzal, Ziyadullaeva Nigora, Irismetova Barno, Abduvakilov Jaxongir A COMPLEX APPROACH TO THE TREATMENT OF CHRONIC APHTHOUS STOMATITIS AS A SPECIAL PREPARATION OF THE ORAL CAVITY FOR PROSTHETICS.....	60
14. Камилов Халиджан, Касимова Мунирахон, Ризаева Манзурахон, Хамраева Гавхар КАТАРАКТА У ЛИЦ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ.....	65
15. Жабборова Феруза COVID-19 НИНГ ЎРТАЧА ВА ОФИР ДАРАЖАСИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН ОДАМЛАРДА ЯЛЛИГ‘ЛАНИШНИНГ АДАПТИВ ТИЗИМЛИ ИММУНОЛОГИК ОМИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ.....	68
16. Рустамова Дилдора, Ризаев Жасур, Хазратов Алишер, Олимжонов Камрон, Олимжонova Фарангиз, Ражабий Музаяна ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИТЕЛ ПРОТИВ SARS-COV-2 И АПФ-2.....	72

Xabibova Nazira Nasulloevna
Razikova Dilnoza Kadirovna
Buxoro davlat tibbiyot instituti

OG'IZ BO'SHLIG'I SHILLIQ QAVATINING SURUNKALI YALLIG'LANISHI FONIDA IKKALA BOSQICHDAGI ARTERIAL GIPERTEZIYA BILAN ASORATLANGAN COVID-19 MAVJUD BEMORLARDA ENDOTELIAL DISFUNKSIYANI KOMPLEKS DAVOLASH SAMARADORLIGI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7812668>

ANNOTATSIYA

Arterial gipertenziya mehnatga layoqatli shaxslarda og'ir yurak-tomir patologiyasi rivojlanishining hal etuvchi xavf omillaridan biri bo'lib qolmoqda. So'ngi yillarda arterial gipertenziya asosida kechuvchi virusli kasalliklar tibbiyotning dolzarb muammolaridan biri sanaladi. BSST mutaxassislarining ma'lumotlariga ko'ra, 80% infeksiyali kasalliklar viruslar tufayli kelib chiqadi va og'iz bo'shlig'i shilliq qavatida muayyan o'zgarishlar sodir bo'ladi.

Kalit so'zlar: og'iz bo'shlig'i shilliq qavati, arterial gipertenziya, davolash.

**Хабибова Назира Насуллоевна
Разикова Дилноза Кадировна**

Бухарский государственный медицинский институт

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С COVID-19, ОСЛОЖНЕННОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ОБЕИХ СТАДИЙ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА

АННОТАЦИЯ

Артериальная гипертензия остается одним из решающих факторов риска развития тяжелой сердечно-сосудистой патологии у лиц трудоспособного возраста. В последние годы вирусные заболевания, в основе которых лежит артериальная гипертензия, считаются одной из актуальных проблем медицины. По данным экспертов ВОЗ, 80% инфекционных заболеваний вызываются вирусами, и в слизистой оболочке полости рта происходят определенные изменения.

Ключевые слова: слизистая оболочка полости рта, артериальная гипертензия, лечение.

**Xabibova Nazira Nasulloevna
Razikova Dilnoza Kadirovna**
Bukhara State Medical Institute

THE EFFECTIVENESS OF COMPLEX TREATMENT OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH COVID-19 COMPLICATED BY ARTERIAL HYPERTENSION OF BOTH STAGES AGAINST THE BACKGROUND OF CHRONIC INFLAMMATION OF THE ORAL MUCOSA

ANNOTATION

Arterial hypertension remains one of the decisive risk factors for the development of severe cardiovascular pathology in people of working age. In recent years, viral diseases, which are based on arterial hypertension, are considered one of the urgent problems of medicine. According to WHO experts, 80% of infectious diseases are caused by viruses, and certain changes occur in the oral mucosa.

Keywords: oral mucosa, arterial hypertension, treatment.

Arterial gipertenziya mehnatga layoqatli shaxslarda og'ir yurak-tomir patologiyasi rivojlanishining hal etuvchi xavf omillaridan biri bo'lib qolmoqda.

Arterial gipertoniyaning keng tarqalganligi hamda uni asoratlarning yuqori chastotasi ushbu kasallikni populyatsiya darajasida faol aniqlash, davolash va oldini olish bo'yicha tadqiqotlarning dolzarbligini aniqlab beradi.

Yurak-tomir kasalliklarining aniqlanishi chastotasi o'sib borishi bilan bir qatorda, yosh mehnatga layoqatli yoshdagi shaxslarning u bilan kasallanishi va uning yuzasidan o'lim topish holatlari ko'paydi, bu bilan

nishon-a'zolarda qaytarib bo'lmaz organik o'zgarishlar yuzaga kelgunicha samarali ta'sir ko'rsatish imkonini beruvchi arterial gipertoniyaning erta diagnostika qilishning ahamiyati oshdi [1.3.5.7.9].

Tibbiyot rivojlanishining zamonaviy bosqichida aholi orasida stomatologik kasalliklarning o'ziga xosliklari tish-jag' tizimi shikastlanishining ko'p tarqalganligi va intensivligi, bir vaqtning o'zida karioz va nokarioz yuzaga kelgan tish patologiyalarining bir nechta turlari, shuningdek parodontda va og'iz bo'shlig'i shilliq qavatida yallig'lanish kasalliklarining bir vaqtda rivojlanishi hisoblanadi (Djulett R., 2007; Arutyunov S.D., Vertkin A.L., Zayratyans O.V., 2008;

Karimov B.M., 2014). SARS-CoV-2 bilan shikastlanish patogenezini o'rganilmagan. Virus hujayraga ferment-2 (APF2) ga aylantiruvchi angiotenzin retseptoriga ulanish bilan tushadi deb hisoblanadi. Yuqaridan so'ng virus nafas olish yo'llari bo'yab shilliq orqali tarqaladi, organizmda sitokinlarning ko'p miqdorda ajralishi va immun javobini chaqiradi. Qonda limfotsitlar, xususan T-limfotsitlar miqdorining kamayishi kuzatiladi [2.4.6.8]. Hozirgi kunda, ma'lumki, infeksiyalari jarayon, shu jumladan COVID-19 surunkali yurak-tomir kasalliklarining dekompensatsiyasi rivojlanishini chaqirishi mumkin (yurak yetishmovchiligi – SN, IBS, gipertonik asoratlar xavfining ortishi). COVID-19 fonida shuningdek miokardning o'tkir shikastlanishi ta'riflangan.

Asosiy mexanizmlar sifatida renin-angiotenzin-aldosteron tizimlarning (PAAC) boshqaruvdan chiqishi, nafas yetishmovchiligi, gipoksiya, oksidativ stress, mitoxondrial disfunktsiya, yallig'lanish muhokama qilinmoqda. Og'iz bo'shlig'i kasalliklari aksariyat holatlarda tizimli xarakterda buzilishlarning dastlabki klinik belgilari sanaladi (Maxmudov T.G., 2009; Karimov B.M., 2014). Stomatologik va turli sinf umumiy somatik kasalliklarning ehtimoli bo'lgan o'zaro ta'sirlashuvlarini o'rganish bo'yicha ko'p tadqiqotlar shu muammoga bag'ishlangan (Papanou P.N., 2013; Pikalova L.P., 2013; Karimov B.M., 2014; Sutaeva T.R. ssoavt., 2015; NesseW. et al., 2010; AlmanA.C. et al., 2011; TaguchiA. et al., 2013; YalchinF., 2013; VanderBijIP., 2014).

Arterial gipertoniyada og'iz bo'shlig'i shilliq qavatida kasalliklar hamda parodont to'qimalarida patologik jarayonlar ushbu jarayonlarning patogenetik umumiyligidan darak beradi.

Og'iz bo'shlig'i shilliq qavatida yallig'lanish kasalliklari og'iz bo'shlig'ida turli nozologik jarayonlar bilan namoyon bo'lishi mumkin, lekin ba'zan hatto ifodali yallig'lanish jarayonlarida ham stomatitlar, gingivitlar va boshqa ko'plab kasalliklar shakllanmaydi, bu ko'pincha tizimli virus jarayonlari, masalan, COVID-19 bilan bog'liq.

Bunda, klinik belgilar turli-tuman bo'lishi yoki og'iz bo'shlig'ida hatto immun va mikroba peyzaji o'zgarishi fonida kuzatilmayligi mumkin. Kasallik jadallashganida jarayonning tanglay, milk, tanglay bodomsimon bezi, hiqildoq, ovqat hazm qilish traktiga tarqalishi kuzatilishi mumkin. Zaiflashgan shaxslar, antibakteriyali vositalar, kortikosteroidlar va antineoplastik preparatlar uzoq muddat qo'llangan immun yetishmasligi holatidagi shaxslarni ajratish muhim [11.13.15.17.19.21].

Bunday yallig'lanib shikastlanishlarning turg'unligi va qaytalanuvchi xarakteri nafaqat og'iz bo'shlig'i va tishlarni parvarishlash bo'yicha oddiy gigiyena choralarini o'tkazishni, balki og'iz bo'shlig'i shilliq qavatida himoya kuchlarini qo'zg'atishga yo'naltirilgan, muvofiq asosli terapiyani olib borishni talab qiladi.

Og'iz bo'shlig'i holatining tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, ixtisoslashmagan yarali kolit mavjud bemorlar labining qizil hoshiyasi me'yordan quruqligi, ko'p miqdorda po'st ajralishi, yaralar, yoriqlar mavjudligi bilan farq qildi, bu 48,5% bemorlarda o'rinli bo'ldi. Lablar qizil hoshiyasida o'zgarishlar ko'pincha kasallikning surunkali va doimiy qaytalanuvchi shakli mavjud bo'lgan bemorlarda ko'proq aniqlandi. Eng ko'p lablar qurishi kuzatildi (24,3± 5,53%), bunda eng ko'p po'st ajralishi kasallik uzluksiz qaytalanuvchi shaklda bo'lgan shaxslarda aniqlandi [53].

OBSHQ da asosiy kasallikning kechishiga bemorning yoshi, unda immunitetni tushiruvchi surunkali kasalliklar, stress mavjudligi, boshdan kechirilgan COVID-19 ning og'irlik darajasi va bunda olib borilgan umumiy terapiyaning intensivligi ahamiyatli. Ammo og'iz bo'shlig'ida klinik belgilar dinamikasida bemorda stomatologik statusning holati alohida o'ringa ega, chunki u shifokor-stomatolog davolash taktikasini tanlashiga ta'sir qiluvchi omillardan biri hisoblanadi [10.12.14.16.18.20.22].

Shu sababli, biz tadqiqot ishimizda I va II bosqich AG fonida COVID-19 mavjud va COVID-19 mavjud bemorlarda OBSHQ holatini o'rganish va ularda davolash taktikasini ishlab chiqishga qaror qildik.

Qo'yilgan maqsadga yetish uchun COVID-19 mavjud va I va II bosqich AG fonida COVID-19 mavjud bemorlar Buxoro viloyati infeksiya kasalxonasi negizida o'rganildi.

Kuzatuvimiz ostida 210 nafar bemor bo'lib, ular orasida I va II bosqich arterial gipertenziya fonida COVID-19 mavjud bo'lgan 70 nafar ayollar (43,7%) va 90 nafar erkaklar (56,3%) bo'ldi. COVID-19 mavjud bo'lgan 50 nafar bemordan 20 nafari ayollar (40,0%) va 30 nafari erkaklar (60,0%) bo'ldi.

I va II bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 3 yildan 6 yilgacha davomiylikda mavjud bo'lgan bemorlarda eng yuqori foiz 39-49 yoshda aniqlanib, u 35 (67,3%) nafarni tashkil qildi. I va II bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 3 yilgacha davomiylikda mavjud bemorlarda 34-38 yoshda aniqlanib, u 36 nafarga (59,0%) teng bo'ldi. I va II bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 6 yil va undan ortiq mavjud 50-59 yosh ko'rsatkichlari – 22 nafar bemor (46,8%). 60 va undan katta yoshda I va II bosqich AG bilan asoratlangan, kasallik 3 yildan 6 yilgacha davom etayotgan bemorlar soni keskin, 7 nafargacha kamaydi.

39-49 yosh guruhida OBSHQ holati baholanganida eng yuqori kasallanish ko'rsatkichi II bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud bemorlarda kuzatildi. Bunda quruqlik (kserotomiya) (15%), tilda sanchilik va achish hissi (12,1%), deskvamativ glossit (12,4%), lingval glossalgiya (21,2%), ipsimon g'uddachalarning atrofiyasi (15,7%), sianoz (18,4%) va til osti venasining kengayishi (18,1%). I bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud n=18 bemorlarda lablar shishi 11,1%, til shishi 16,7%, SQAS 18,5% va lablarning surunkali yorilishi 5,6% kasalliklari yuqori ko'rsatkichlarda bo'ldi.

I bosqich gipertonik kasalligi bilan asoratlangan COVID-19 va II bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud nafar bemorlarda zamburug'simon va yaproqsimon g'uddachalar gipertrofiyasi kasalligining ko'rsatkichi 3,7% bir xil bo'ldi. Ushbu ko'rsatkich COVID-19 mavjud nazorat guruhi bemorlariga qaraganda 3,3% ga yuqori bo'ldi. 39-49 yosh guruhida og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining shikastlanishi COVID-19 mavjud nazorat guruhi bemorlarida kam bo'lib, ba'zi holatlarda aniqlanmadi.

50-59 yosh guruhida OBSHQ holati baholanganida eng yuqori kasallanish foiz ko'rsatkichi II bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud bemorlarda kuzatildi. Bunda quruqlik (kserotomiya) (10,9%), tilda sanchilik va achish hissi (8,8%), deskvamativ glossit (8,8%), lingval glossalgiya (15,3%), ipsimon g'uddachalarning atrofiyasi (11,3%), sianoz (13,4%), til osti venalarining kengayishi (13,1%), lablarning shishi (5,0%), o'tkir psevdomembranoz kandidoz stomatit (3,0%) va lablarning surunkali yorilishi (3,0%). I bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud n=8 bemorlarda til shishi (7,4%) va SQAS (8,2%) kabi kasalliklar yuqori foiz ko'rsatkichlarida bo'ldi.

50-59 yosh guruhida OBSHQ bilan shikastlanish past darajada bo'ldi, ba'zi holatlarda esa COVID-19 mavjud nazorat guruhi n=10 bemorlarida kuzatilmadi.

60 yosh va undan katta yosh guruhida II bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud bemorlarning tilida sanchilik va achish hissi 2,8% ni tashkil qildi. I bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud bemorlarda esa 0,4% ga va COVID-19 mavjud bo'lgan n=10 nazorat guruhi bemorlarida 0,8% ga past bo'ldi. Zamburug'simon va yaproqsimon g'uddachalarning gipertrofiyasi I bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud bemorlarda yuqori bo'lib, 1,2% ni tashkil qildi. Bu II bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud bemorlarga qaraganda 0,3% ga va COVID-19 mavjud n=10 nazorat guruhi bemorlariga qaraganda 0,8% ga yuqori.

I bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud bemorlarda tilda shish kasalligining foiz ko'rsatkichi yuqori bo'lib, 5,5% ni SQAS (fibroz va yengil shaklda) esa 6,1% ni tashkil qildi. II bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud bemorlarda lingval glossalgiyaning foiz ko'rsatkichi yuqori bo'ldi va 5,0% ni tashkil qildi. O'tkir psevdomembranoz kandidoz stomatit COVID-19 mavjud nazorat guruhi bemorlarida 1,2% ni tashkil qildi. Bu II bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud bemorlarga qaraganda 0,2% va I bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud bemorlarga qaraganda 0,6% ga kam. OBSHQ holati o'rganilganida, og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining shikastlanish kasalligini foiz ko'rsatkichi II bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud bemorlarda barcha yosh ko'rsatkichlarida yuqori bo'lganligi qayd etildi.

To'rt yosh ko'rsatkichlari orasida KPU 60 yosh va undan katta yosh guruhida II bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud bemorlarda yuqori bo'lib, u 18,32 ni tashkil etdi. Mos ravishda I va II bosqich AG mavjud bemorlarda 50-59 yosh ko'rsatkichlarida qiymatlar bir xil bo'ldi. Barcha yosh guruhlari orasida KPU ko'rsatkichi COVID-19 mavjud nazorat guruhi bemorlarida eng past bo'ldi. PMA indeksi II bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud, 60 va undan katta yoshli bemorlarda eng yuqori bo'lib, 62,07% ni tashkil qildi. Ushbu ko'rsatkich COVID-19 mavjud nazorat guruhi bemorlarida eng past bo'lib, 42,08 ga teng bo'ldi. 39-49 yosh guruhlarda ko'rsatkichlar (IGR-U) II bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud bemorlarda yuqori bo'lib, u 2,1 ballga teng bo'ldi. I bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud bemorlar ko'rsatkich 1,9 ballni tashkil qildi. Ikki guruhga nisbatan past ko'rsatkich COVID-19 mavjud bo'lgan nazorat guruhi bemorlarida kuzatilib, u 1,8 ballni tashkil qildi. Yosh oralig'ida klinik indekslarning qiymatiga ahamiyatli ta'sir etuvchi omil tishda tosh mavjudligi hisoblanadi.

KPU tuzilmasi tahlil qilinganida bemorlarda karioz bo'shliqlar va olib tashlangan tishlar aniqlandi. Stomatologiya kasalliklarining keng tarqalishi og'iz bo'shlig'i sanatsiyasining o'tkazilishi ko'p vaqt talab qilishi va sanatsiya yuzasidan qat'iy talab bo'lgan holatda zarur hospitalizatsiyani kechiktirishi mumkinligini ko'rsatadi. Shu sababdan, biz I bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud bemorlarda va COVID-19 mavjud nazorat guruhi bemorlarida 10 kun davomida davolash-profilaktika choralarini olib bordik. II bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud bemorlarga esa 15 kun davomida anor moyi va og'iz bo'shlig'ini chayish bilan davolash-profilaktika choralarini olib borildi. Shundan so'ng tish kariesi va uning asoratlarni davolanishi, shuningdek ortopedik manipulyatsiyalar olib borildi [19.21.22].

Davolash boshlanganidan 7 kun o'tib II bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud 34-38 yoshli bemorlarda gigiena indeksining pasayishi I bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud bemorlarga qaraganda 0,1 ballga yuqori bo'ldi, 39-49 yoshda ko'rsatkichlar bir xil bo'ldi, 50-59 yoshda indeksning ko'rsatkichi II bosqich AG bilan asoratlangan bemorlarda 0,1 ballga yuqori.

60 va undan katta yoshli bemorlarda gigiena indeksining ko'rsatkichi ijobiy tomonga 0,2 ballga ustunlik qildi, II bosqich AG bilan asoratlangan bemorlarda ham. COVID-19 mavjud nazorat guruhi bemorlarida 7-kuni gigiena indeksining ko'rsatkichi esa yaxshi bo'ldi. I bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud bemorlarda 7-davolash kuni PMA ko'rsatkichi 34-38 yoshli bemorlarda 38,2% bo'ldi, ushbu ko'rsatkich II bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud bemorlarga qaraganda 10,2% ga kam va nazorat guruhi bemorlariga qaraganda 8,2% ga ko'p. Ma'lumotlar yallig'lanish jarayonining mos ravishda nazorat guruhi bemorlarida yengil darajagacha va asosiy guruh bemorlarida o'rta og'ir darajagacha pasayganligini ko'rsatdi.

I va II bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud 34-38, 39-49, 50-59 yoshli bemorlarda PMA ko'rsatkichi bir xil bo'lib, o'rta darajani ko'rsatdi. Nazorat guruhi bemorlaridan olingan ma'lumotlar esa, yallig'lanish jarayonining mos ravishda yengil darajagacha pasayganligini ko'rsatdi, 30,2%. 60 va undan katta yoshli bemorlarda PMA ko'rsatkichi I va II bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud bemorlarda bir xil bo'lib, 50,2% ga yetdi. Bu yallig'lanish jarayonining o'rta darajasi va I bosqich bilan asoratlangan COVID-19 mavjud bemorlarda 3-davolash kuniga nisbatan 10,16% ga kamayishidan darak beradi. II bosqich bilan asoratlangan COVID-19 mavjud bemorlarda 3-davolash kuniga nisbatan 12,5% ga kamaydi. Nazorat guruhida PMA ko'rsatkichi me'yorda bo'lib, 30,4% ni tashkil qildi. Bu yallig'lanishning yengil darajasidan darak beradi.

Biz olgan ma'lumotlar, 4,9-jadvalda keltirilgan, boshdan kechirilgan COVID-19 dan so'ng ikkala bosqich AG mavjud OBSHQ kuzatilgan bemorlarda Xageman-bog'liq fibrinoliz vaqtining ortishi sodir bo'lishini ko'rsatdi. Bundan tashqari, endoteliy tomirlari fibrinolitik faolligining pasayishi ham qayd etilgan (4.30-rasm). Tomirlar endoteliysi fibrinolitik faolligining zaiflashuvi t-PA plazminogen to'qima aktivatori ajralishining kamayishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin[18.20.22].

O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida, kasalliklar uyg'unlikda bo'lgan bemorlarda boshdan kechirilgan koronavirusdan keyin qon zardobida nafaqat gomotsistein, balki endotelin I miqdorining ortishi sodir bo'lishi aniqlandi.

1-jadval

OBSHQ surunkali yallig'lanishi fonida ikkala bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud bemorlarning qonida kompleks davolashdan so'ng gemostaz va gomotsistein tizimining ko'rsatkichlari (M±m)

Ko'rsatkichlar	Nazorat guruhi, n =50	Asosiy guruh, n=160	
		I AG, n=44	II AG, n=116
Antitrombin – III manjeta namunasigacha, %	91,43±5,31	74,51±4,06*	79,23±3,4*
Antitrombin – III manjeta namunasidan keyin, %	112,32±6,4	88,12±4,54*	97,03±3,67* x
Endoteliy antikoagulyant faolligining indeksi, shart. birl.	1,23±0,06	1,18±0,09	1,22±0,12
Manjeta namunasigacha XIIa- bog'liq fibrinoliz sek.	612±14,41	693,7±20,03*	624,1±14,67* x
Manjeta namunasidan keyin XIIa- bog'liq fibrinoliz sek.	405,7±13,78	503,8±17,16*	421,4±13,96 x
Endoteliy fibrinolitik faolligining indeksi, shart. birl.	1,51±0,13	1,38±0,09	1,16±0,06* x
Gomotsistein mkMol/l	9,98±0,19	16,11±0,21*	14,47±0,82*
Endotelin-1 mkMol/l	2,18±0,13	6,54±0,28*	3,29±0,22**

Eslatma: * - nazorat guruhiga nisbatan farqlar ishonchiligi qayd etilgan; x – bemorlarga nisbatan

1- rasm. Surunkali yallig'lanish fonida ikkala bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud bemorlarning qonida kompleks davolashdan keyin gemostaz tizimini ko'rsatkichlari (MP – manjetali namuna)

Gomotsisteinning ta'siri tasdiqlovchi natija endotelial disfunktsiyaning rivojlanishi hisoblanadi, u endoteliy hosil qiladigan bir qator boshqaruv moddalari hosil bo'lishining o'zgarishi bilan kuzatiladi, xususan azot oksidi va prostasiklin sintezining kamayishi va tromboksanlar hosil bo'lishining ko'payishi. Tadqiqotlarimizning

natijalari mamlakatimiz va xorijiy mualliflarning ma'lumotlariga mos keladi hamda boshdan kechirilgan virus patologiyasidan so'ng ikkala guruhda AG va OBSHQ patologiyalarining uyg'unligida qonda gomotsistein va endotelin – 1 konsentratsiyasining diagnostik va patogenetik ahamiyatini tasdiqlaydi (2-rasm).

2-rasm. OBSHQ (FAE – endoteliyning fibrinolitik faolligi, AAE – endoteliyning antikoagulyant faolligi) ning surunkali yallig'lanishi fonida ikkala bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud bemorlarning qonida kompleks davolashdan so'ng endotelin – 1 va gomotsistein tizimida ko'rsatkichlar

Endotelin I konsentratsiyasining aniqlangan yuqori qiymatini potensial mexanizmi, 4.9-rasmida ko'rsatilganidek, OBSHQ epiteliy hujayralarida oksidativ stress induksiyasi hisoblanishi mumkin.

Shunday qilib, tadqiqot natijalari ikkala guruhda boshdan kechirilgan COVID-19 dan so'ng AG va OBSHQ ning uyg'unlashgan patologiyasi mavjud bemorlarda endotelial disfunktsiya markerlari miqdorining ortishi sodir bo'ladi, bu OBSHQ epiteliysida, ayniqsa arterial gipertenziya qo'shilganida, mikrosirkulyatsiya buzilishlarini

klinik belgilari bilan bevosita bog'liq degan xulosaga kelish imkonini beradi. Og'iz bo'shlig'i va GK uyg'unlikda shikastlanishining etiologiyasi va patogenezi bo'g'inlarining umumiyliги nafaqat AG mavjud bemorlarning og'iz bo'shlig'i shilliq qavatida shikastlanishlarni diagnostika va profilaktika qilish kompleks dasturlarini ishlab chiqish, balki bir-biri bilan bog'liq bo'lgan uyg'unlikdagi patologiyaning profilaktika choralarini ishlab chiqish uchun asos bo'la oladi.

Xulosalar

1. KPU ko'rsatkichi 60 yosh va undan katta yosh guruhida II bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud bemorlarda yuqori bo'lib, u 18,32 ni tashkil etdi. PMA indeksi II bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud, 60 va undan katta yoshli bemorlarda eng yuqori bo'lib, 62,07% ni tashkil qildi. Ushbu ko'rsatkich COVID-19 mavjud nazorat guruhi bemorlarida eng past bo'lib, 42,08% ga teng bo'ldi. 39-49 yosh guruhlarida ko'rsatkichlar II bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud bemorlarda yuqori bo'lib, u 2,1 ballga teng bo'ldi. I bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud bemorlar ko'rsatkich 1,9 ballni tashkil qildi. Ikki guruhga nisbatan past ko'rsatkich COVID-19 mavjud bo'lgan nazorat guruhi bemorlarida kuzatilib, u 1,8 ballni tashkil qildi. II bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud barcha yosh guruhlaridagi bemorlarda OBSHQ shikastlanishi bilan kasallanish ko'rsatkichi yuqori bo'ldi.

2. OBSHQ da surunkali yallig'lanish kasalliklari AG va COVID-19 bilan uyg'unlikda kuzatilganida qon va og'iz suyuqligida

yallig'lantiruvchi IL-1, IL-6 sitokinlar konsratsiyasining biroz ortishi qayd etilgan. Bunda og'iz suyuqligida laktoferrin va kortizol konsratsiyasi COVID-19 ni boshidan kechirgan bemorlarda turli xil xarakterga ega.

3. AG bilan birga OBSHQ patologiyasi mavjud bemorlarda tomir devori trombga rezistentligining pasayishi sodir bo'lishi qayd etilgan, bu endoteliyning antikoagulyant va fibrinolitik faolligining zaiflashuvida namoyon bo'ladi, bu ehtimol tomirlar endoteliysi trombga rezistentligining o'zgarishi bilan bog'liq. Asosiy guruh bemorlarida endoteliy tomirlari antikoagulyant faolligining pasayishi tomir devori endoteliysining antitrombin III ajratilishining kamayishida namoyon bo'ladi. Tomirlar endoteliysi fibrinolitik faolligining zaiflashuvi t-PA plazminogen to'qima aktivatorining ajralishi kamayishi hamda gomotsistein darajasining ortishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Buzruzkoda J.D., Kubaev A.S., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material // Central asian journal of medical and natural sciences. – 2021. – T. 2. – № 1. – С. 162-166.
2. Habibova N.N., Olimova D.V. Features of clinical manifestations, diagnostics and treatment of glossalgia. // New Day in Medicine. – 2021. – № 6 (38). – P. 96-98
3. Khabibova N.N. Changes in biochemical and immunological indicators mixed saliva of patients with chronic recurrent aphthous stomatitis// European journal of pharmaceutical and medical research. – 2018. – (5) 11. – P. 143-145.
4. Khabibova N.N. Characteristic features of the biochemical indicators of mixed saliva in patients with chronic recurrent aphthous stomatitis// Global Science Research Journals. - 2019. - Vol. 7 (8). – P. 521-526.
5. Khabibova N.N. Clinical characteristics of patients with recurrent aphthous stomatitis// Annals of international medical and dental research. – 2019. – Vol. 5. Issue 5. - P. 64-66.
6. Khabibova N.N., Khadjimetov A.A. Some occurrence aspects of chronic recurrent aphthous stomatitis of the oral cavity// Global Journal of Medical, Physical and Health Education. – 2019. - Vol. 7 (3). - P. 284-286.
7. Khabibova N.N., Razikova D.K., Olimova D.V. The significance of the protective system of the oral cavity in patients surrendering coronavirus on the background of inflammation with combined arterial hypertension // Тиббиётда янги кун. – 2022. – № 6 (44). – С. 22-26. (14.00.00; № 22)
8. Razikova D.K., Xabibova N.N. Methods for assessment and improvement of the condition of the mucosa of the oral cavity in patients with coronavirus complicated with cardiovascular disease // Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – T. 25, № 1. – С. 6668 - 6673. (Scopus)
9. Razikova D.K., Xabibova N.N. Evaluation of the condition of the mucosa cavity of the mouth and tactics of its treatment in patients with coronavirus infection complicated by arterial hypertension // Journal For Innovative Development in Pharmaceutical and Technical Science. – 2021. – № 4 (3). – С. 35-37. (Impact Factor: 6.011)
10. Rizaev J.A., Akhtamov Sh.D., Khazratov A.I., Kamariddinzoda M.K.; Psycho-emotional disorders of children before dental intervention, Actual problems of dentistry and maxillofacial surgery, 146-148, 2021.
11. Xabibova N.N., Razikova D.K. Evaluation of the state of the oral mucosa and tactics of its treatment in patients with coronavirus infection complicated by arterial hypertension // American Journal of Medicine and Medical Sciences. – 2022. – № 12 (9). – С. 920-923. (Based on Google Scholar Metrics (June 2017))
12. Xabibova N.N., Saidov A.A., Saidova M.R. Surunkali residivirovchi aftozli stomatitda lipidlarni perekis oksidlanishini o'ziga xos xususiyatlari va og'iz bo'shlig'i antioksidant himoyasining holati// Tibbiyotda yangi kun. – 2018. - № 3 (23). – В. 61-63.
13. Бузрукзода, Ж., Ахтамов, Ш., & Щербаква, Ф. (2022). Анализ гендерных различий строения челюстей жителей города Самарканда по данным конусно-лучевой компьютерной томографии. Медицина и инновации, 1(4), 238–241. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/medicine_and_innovations/article/view/391
14. Разикова Д.К. Значение защитной системы ротовой полости у больных, перенесших коронавирус на фоне воспаления СОПР сочетанной артериальной гипертензией // Тиббиётда янги кун. – 2019. – № 4 (28). – С. 423-425. (14.00.00; № 22)
15. Разикова Д.К. Значение системы защиты полости рта у больных артериальной гипертензией, вызванной коронавирусом // Тиббиётда янги кун. – 2019. – № 4 (28). – С. 431-433. (14.00.00; № 22)
16. Разикова Д.К. Изменение слизистой оболочки полости рта при коронавирусной инфекции // Тиббиётда янги кун. – 2019. – № 4 (28). – С. 120-123. (14.00.00; № 22)
17. Разикова Д.К. Оценка эндотелиальной дисфункции при заболевании слизистой оболочки полости рта у больных артериальной гипертензией // Тиббиётда янги кун. – 2021. – № 2 (34). – С. 431-433. (14.00.00; № 22)
18. Разикова Д.К., Хабибова Н.Н. Сердечно-сосудистые поражения при инфекции COVID-19 // Тиббиётда янги кун. – 2020. – № 2 (34). – С. 431-433. (14.00.00; № 22)
19. Ризаев, Ж., Кубаев, А. и Бузрукзода, Ж. 2022. Современный подход к комплексной реабилитации пациентов с приобретенными дефектами верхней челюсти (обзор литературы). Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. 2, 3 (фев. 2022), 77–83. DOI:<https://doi.org/10.26739.2181-0966-2021-3-15>.
20. Хабибова Н.Н. Клинико-биохимические особенности течения псевдоаллергических вариантов хронического рецидивирующего афтозного стоматита// Проблемы биологии и медицины. – 2018. - № 4 (104). – С. 220-222.
21. Хабибова Н.Н., Олимова Д.В., Норова М.Б. Лечение начальных форм кариеса методом инфильтрации. // Тиббиётда янги кун. с2020. - № 4 (32). – В. 290-292
22. Хабибова Н.Н., Вахидова М.А. Оценка защитной системы слизистой оболочки ротовой полости при хроническом рецидивирующем афтозном стоматите// Вестник ТМА. – 2019. -№ 3. – С. 131-133.

23. ХАБИБОВА Н.Н., ОЛИМОВА Д.В. THE EFFICIENCY OF GLOSSALGIA AND STOMATALGIA COMPLEX TREATMENT. // Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» № 6 – ноябрь-декабрь (53) 2021. – С. 374-379
24. Хабибова Н.Н., Разикова Д.К. Значение системы защиты полости рта у больных артериальной гипертензией, вызванной коронавирусом // Журнал медицина и инновации. – 2022. – № 3 (7). – С. 412-419. (14.00.00; № 22)
25. Хабибова Н.Н., Хабилов Н.Л. Оценка сосудисто-тканевых расстройств и регионарного кровотока при хроническим рецидивирующим афтозном стоматите// Новый день в медицине. - 2019. – 3 (27). – С. 262-266.
26. Хабибова Н.Н., Хабилов Н.Л. Роль адгезивных молекул в развитие афтозного стоматита// Stomatologiya. Ташкент. -2019. - № 3. – С. 32-36.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 4

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000